

مجلة الأملك

مجلة فصلية تعنى بالدراسات القانونية والفقهية

رئيس التحرير
محمد مومن

المدير المسؤول
محمد بونبات

العدد المزدوج
السادس - 2009

قائمة المحتويات

- × كلمة هيئة التحرير
- × أولاً: دراسات وأبحاث
- ذ. مولاي عبد السلام شيكري
قوانين ومؤسسات في خدمة الحق في السكن
- د. محمد بونبات
التعامل بالعقار والأزمة المالية
- د. محمد بونبات
موقف مشروع القانون رقم 19-01 بمدونة الحقوق العينية من حق الجلسة
- د. محمد بونبات
في التشريعات التي تحد من التصرف في العقار
- د. محمد مومن
التدابير المقترحة لإدماج العقار غير المحفظ في التنمية
- د. ميلود بوطريكي
منازعة رخصة البناء بين اختصاص القضاء الإداري والقضاء العادي
- د. سفيان أدريوش
المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بين التصور النظري والوهم العملي
- د. محمد محروك
مظاهر التقاطع والتكامل بين المحررات العادية والمحررات الإلكترونية وفق القواعد العامة والقانون 05/53
- دة. حليلة بن حفو
التراضي في العقد الإلكتروني
- × ثانياً: تقرير حول أطروحة جامعية
- حسن فتوخ
التقييدات المؤقتة بالرسم العقاري
- × ثالثاً: قرارات وأحكام قضائية
- × رابعاً: نصوص قانونية
- × خامساً: كي لا ننسى: الدكتور خالد عبد الله عيد

التدابير المقترحة

لإدماج العقار غير المحفظ في التنمية¹

د. محمد مومن

كلية الحقوق بمراكش

من المسلم به أن البحث عن وسائل وطرق تصان بها الملكية العقارية والحقوق الناشئة عليها تزداد أهمية كلما زاد الإقبال نحو استثمار الأرض واستغلالها زراعيا أو عمرانيا أو اقتصاديا، وهو ما يشهده المغرب حاليا بشكل أدى إلى زيادة الضغط على العقار باعتباره الأرضية الأساسية لانطلاق مختلف المشروعات الصناعية والتجارية والسكنية وغيرها وإلى تطور قضاياها وتشعبها بشكل يفوق في الكثير من الأحيان تصورات المشرع.

ويحتل العقار غير المحفظ مكانة بارزة في هذه الأهمية والإشكالات، إذ من المعروف أن الوضعية العقارية في المغرب تتميز بميزتين أساسيتين الأولى: هي تعدد الهياكل العقارية إلى أملاك الخواص وأملاك الدولة العامة والخاصة، وأملاك الأحباس وأراضي الكيش والجموع وأراضي الإصلاح الزراعي. وثانيهما ازدواجية النظام العقاري بين عقار محفظ وعقار غير محفظ.

¹ - هذا المقال عبارة عن مداخلة أقيمت في اليوم الدراسي حول التوثيق والاستثمار العقاري بأصيلا يوم 2 يونيو 2007 المنظم من طرف المجلس الجهوي لهيئة عدول استئنافية طنجة بشراكة مع كلية الحقوق بطنجة.

وقد أدى ذلك ليس فقط إلى اختلاف هذه الأنظمة فيما بينها بل إلى تعدد الأوضاع القانونية المنظمة لها وتباينها من حيث التقنيات المستعملة والغايات التي تستهدفها.

ويثير العقار غير المحفظ مشاكل قانونية في الواقع العملي تتجلى في عدة مجالات منها :

- عدم وجود تقنين خاص بالقواعد التي تطبق على هذا العقار والتي يستمد أغلبها من الفقه المالكي.

- عدم توفر أغلب العقود العدلية التي يعتمد عليها لإثبات حق الملكية على المعلومات المدققة للعقار لا من الوجهة القانونية ولا من الناحية الطبوغرافية، وذلك لانعدام الدقة في تحديد مساحات الأملاك وحدودها.

- عدم ضبط السجلات العقارية الخاصة بهذا العقار الضبط الكافي التي ييسر إمكانية الرجوع إليها واعتمادها مما يعرقل عملية الاطلاع على وضعية العقارات وتتبعها ومعرفة ملاكها الحقيقيين، والتعرف على التحملات التي تثقلها وغير ذلك من المعلومات الضرورية.

وهو ما نتج عنه تعدد النزاعات بخصوص هذه العقارات نتيجة ما طرحه دعاوى الحيازة والاستحقاق من مشاكل، واختلاف الآراء الفقهية والقضائية بشأنها وكذا صعوبة الاستثمار في هذه الأراضي، حيث إن هذه الملكية تمنح ضمانات ضعيفة، تدفع المؤسسات المقرضة إلى اتخاذ الحيطة

والحذر من جانبها ورفض التعامل على أساسها. علاوة على المشاكل المرتبطة بعمليات الإعداد والتهيئة العقارية.

وقد أقدم المشرع في السنوات الأخيرة على خطوات تشريعية جريئة تروم إدماج العقار غير المحفظ في المشروعات المختلفة منها نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية وبيع العقار في طور الانجاز، وهي مبررات تستدعي إلى جانب ما يعرفه المغرب من تنمية شاملة البحث عن تدابير لمواكبة هذا التوجه التشريعي وإدماج العقار غير المحفظ في التنمية، وسنقتصر في هذا العرض الموجز على محورين يرتبط الأول بتقنين القواعد المنظمة لهذا العقار ويتعلق الثاني بتأمين المعاملات العقارية فيه.

أولا : من أجل قانون عقاري موحد

إذا كان العقار المحفظ يخضع في تنظيمه لجملة من القوانين الوضعية والمراسيم التطبيقية المحددة التي يسهل الرجوع إليها وتوحد القواعد المطبقة عليه، فإن العقار غير المحفظ يخضع في تنظيمه لمصادر متنوعة منها ما هو مستمد من الفقه الإسلامي وخصوصا المالكي منه وما هو مستمد من القانون الوضعي حيث يتم الاعتماد في استخراج القواعد التي يتعين تطبيقها عليه على مصادر فقهية من بينها :

1 - متن الشيخ خليل بن إسحاق والشروح التي وضعت له من طرف الفقهاء كشرح الخطاب والزرقاني والدردير.

2 - تحفه ابن عاصم الغرناطي وشروحها كشرح التسولي وميارة،
والمهدي والوزاني.

3 - لامية الزقاق وشروحها كشرح التاودي والهواري وميارة.

4 - كتب النوازل كالمعيار للونشريسي ونوازل المهدي الوزاني.

5 - وتم الاستعانة كذلك في بعض المسائل بأمهات كتب الفقه المالكي
كمدونة الإمام مالك وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد والقوانين
الفقهية لابن جزي وتبصرة الحكام في أصول الأفضية والأحكام لابن
فرحون.

وقد عملت وزارة العدل على تهيئ مشروع مدونة الحقوق العينية
للعقارات غير المحفظة بهدف توحيد القواعد المتعلقة بهذه العقارات لتلافي
الاختلافات والتأويلات.

إلا أن ذلك لا يمنع من التساؤل حول مدى اعتبار هذا المشروع الحل
الأمثل لتفادي أزمة العقار غير المحفظ؟ أم هو حل يحمل معه سلبيات تزيد
من تعميق الهوة بين هذه العقارات والعقارات المحفظة؟

فإذا كان إنشاء مدونة خاصة بالعقارات غير المحفظة فكرة حسنة
وخطوة إيجابية، يمكن أن تخفف من حدة الإشكالات التي يحملها هذا النوع
من العقارات، كما أن نظام التحفيظ العقاري سيستفيد منه بالنظر إلى أن
الإحالات على الشريعة الإسلامية الواردة في ظهير 2 يونيو 1915 المحدد
للقواعد التي تطبق على العقارات المحفظة سيصبح لها مصدر موحد بصدور

هذه المدونة. إلا أن تدوين هذه النصوص الخاصة يتضمن في نظرنا عيبا أساسيا هو ترسيخه للطابع الإزدواجي في النظام العقاري بين عقار محفظ وغير محفظ، وهو الأمر الذي لم يعد ملائما للواقع الذي عليه المغرب، وطموحاته في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وحتى وإن سلمنا بأن هذه المدونة جاءت لتسد الفراغ التشريعي الوارد على العقارات غير المحفظة في هذه الفترة الحرجة إلى حين تعديل النظام القانوني واستصدار مدونة تعنى بالنظام الموحد للعقار بالمغرب، وتفادي أزمة الازدواجية، فإن مصيرها سيكون كمصير بعض النصوص التي أصدرها المشرع وأضفى عليها طابع التأقيت، لكن بقي تطبيقها ساري المفعول لحد الآن، فازدواجية الهيكل العقاري، وضع كان يتمشى مع فلسفة سلطات الحماية الفرنسية بشأن استتباب التمييز غير المبرر في التعامل مع مكونات المجتمع المغربي، وهي فلسفة استعمارية تقول بالتمييز والازدواجية في شتى الأمور، مثال محاكم عصرية، محاكم الشرع، ومدن حديثة بقوانين حديثة في التعمير، مدن أهلية متروكة لشأنها، ومعضلة مغرب نافع ومغرب غير نافع، وتوثيق عدلي وتوثيق عصري، واللائحة قد تطول لسرد مناحي الحياة التي أصابتها هي الإزدواجية وعنصرية التمييز بغية تجديد وتطوير كل ما هو من صنع سلطات الحماية الفرنسية، ومن ثمة الرفع من قيمته مع تهميش كل ما يمت إلى التراث الإسلامي عامة ومكونات المجتمع المغربي بوجه خاص، مما نتج عنه تهميش ملكية العقارات غير المحفظة وتركها ضحية تضارب الآراء والاجتهادات التي تحالف جلها مقاصد الشرع إلى أن طواها الركود وحقاق

بها الإهمال، فلم تعد تلبّي حق الفرد بل صارت عرقلة لنمو الاقتصاد والتعمير من جراء النزاعات والترامي وعدم الاستقرار والعيب ليس يعزى إلى نظام العقارات غير المحفظة في حد ذاته ولن يعزى إلى مصادر الرأي أو الآراء الفقهية التي اهتمت بهذه الملكية، ولكن يرد إلى عدم توحيد الرأي، وإلى الإبقاء على الإزدواجية في تصنيف الملك العقاري. فمبادئ الشريعة الإسلامية لا تعارض نظام التحفيظ في مجمله الذي يعد بمثابة وصف للعقار وتحديد له وحماية للمالك من احتمال المنازعات حوله في المستقبل، فالفقه الإسلامي لا يضيّق بالاجتهاد وبال حلول الواقعية.

لذلك يبقى الحل في نظرنا في إعداد مدونة خاصة بالحقوق العينية تطبق على العقار المحفّظ والعقار غير المحفّظ على حد سواء، دون فصل أو تمييز، مع ما يتطلب إصدار هذه المدونة الموحدة من إجراءات وأعمال.

وقد اقترح في هذا الإطار أستاذنا محمد بونبات الاقتداء بتجربة كل من تونس ولبنان في توحيد التشريع العقاري والاستفادة من هاتين التجربتين مع جعل التحفيظ إلزامياً بالتدرج حسب المناطق أو بحسب نوعية الأراضي، وعدم تركه لرغبة مالك العقار وحده، وتركيز التحفيظ على الأراضي الفلاحية، وتعيين جهة موحدة ذات اختصاصات مزدوجة قضائية وإدارية، مما يمنح للتحفيظ السرعة اللازمة وعدم الفرز بين نوعيات العقارات فهي نمط واحد يخضع لقانون واحد على أن ذلك لا يعني اقتفاء أياً من التجربتين (التونسية واللبنانية) اقتفاء غير مدروس، وإنما يتعين خلق تجربة تلائم الوضع العقاري المشتت المكونات، تعيد الاعتبار للعقار غير المحفّظ دون

جحد أو نكران لنظام العقارات المحفظة مع الأخذ بنظام القاضي العقاري، وإنائته بالصلاحيات الكفيلة بجعله يمارس الأعمال الإدارية والقضائية في مجال التحفيظ ضمانا للاختصاص، والسرة في البت في النزاعات.

ثانيا : تأمين المعاملات العقارية

ونقصد بذلك ضمان مصداقية التصرفات الواردة على العقار من خلال ضبط مختلف العقود الواردة عليها.

وفي هذا الصدد تظهر الإحصائيات التي أنجزت من طرف مصالح المحافظة العقارية والمتعلقة بالتصرفات في العقارات المحفظة أو في طور التحفيظ، أن المحررات المتلقاة بها تتوزع كما يلي :

- المحررات العرفية : 52273

- المحررات العدلية : 6179

- محررات الموثقين : 4268

أي أن العقود العرفية تشكل خمس مرات عدد المحررات الرسمية بشقيها العصري والعدلي.

هذا وإن كانت هذه الاحصائيات التي عثرنا عليها تعود لسنة 1985 فيظهر أنها لم تتغير خلال سنة 2007.

وتفيد إحصائيات أخرى أنجزت سنة 1996 من طرف مصلحة التسجيل التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أهمية عدد المحررات العرفية لكن

ليس بالحجم الذي وردت به إحصائيات مصالح المحافظة وهي تتوزع كما يلي :

المحركات العدلية 227.350

المحركات العرفية 200.000

المحركات العصرية 38.400

أي أن المحركات العرفية تنافس المحركات العدلية ولكن تأتي في الدرجة الثانية بعدها.

غير أن هذه الإحصائيات تهم مجموع المحركات في جميع الميادين عكس الإحصائيات التي أوردتها مصالح المحافظة العقارية والتي تتعلق بميدان معين.

ويمكن أن نستنتج من ذلك أن المواطنين يلجؤون بكثرة إلى هذا النوع من المحركات في ميدان العقار أكثر من غيره.

وينادي الفقه والعاملون في حقل التوثيق عامة بضرورة فرض رسمية العقود في الميدان العقاري وذلك لوضع حد لظاهرة العقود العرفية وما يترتب عنها من مشاكل عديدة ناتجة عن تحريرها من طرف غير المختصين.

ويتطلب ذلك ضبط عملية توثيق التصرفات الواردة على العقار غير المحفظ وكذا إقرار رسمية العقود في المجال العقار، لأن التوثيق يعتبر النواة

الأولى لإقرار الحقوق وصيانتها لدرجة القول إن التوثيق يفوق التحفيظ أهمية على اعتبار أن الأخير يقوم على أساس الأول.

فبالنسبة لتوثيق التصرفات العقارية فإن تنوع الملكية العقارية أدى إلى اختلاف طرق اكتسابها بحسب ما إذا كانت ناقلة للحق العيني أو مجرد منشئة له. فإذا كانت القاعدة أنها تنتقل بموجب العقد والهبة والإرث وغيرها من التصرفات، فإن واقعة الحيازة لازالت تتمتع بأهمية بالغة في الشهر، لأنها ترجح ملكية الحائز باعتبار أن الظاهر يشهد له بوضع اليد.

لذلك فإن توثيق الحيازة رهين بتحقق مجموعة من الشروط دأب الفقه ومعه القضاء على حصرها فيما يلي :

أ - وضع اليد على العقار وحيازته لقول الشيخ خليل : "ويبد إن لم ترجح بنية مقابلة".

ب - التصرف في العقار تصرف المالك في ملكه لقول الشيخ خليل : "وصحة الملك بالتصرف".

ج - التصرف في العقار بدون منازع ولا معارض.

د - نسبة الملك إلى نفس المتصرف والناس ينسبونه إليه.

هـ - طول مدة الحيازة.

ودون الخوض في تفسير كل شرط على حدة فإن المؤكد من خلال الممارسة العملية أنه إلى جانب "استمرار الملك"، تقوم البيئة الليفية والتي

تعتمد بدورها وضع اليد، وقد تقوم إلى جانبها الحيازة حيث السيطرة الفعلية والمادية، لكن مع ضرورة الإثبات.

ومن هنا فإن تفعيل دور التوثيق في هذا المجال ينبني فضلا عن تأكيد العدلين من تصريحات الشهود والبحث في مدى مطابقتها للحقيقة والواقع على :

* عصرنة النظام التقليدي لوضع العقود المؤسسة والمنقلة لحق الملكية وذلك عن طريق إلزام إلحاق هذه العقود بتصاميم العقارات المعنية وتحسين وتطوير مسك سجل الملكيات والمعاملات العقارية وتمكين العدول من خلال تكوينهم المستمر من الاطلاع على قوانين مختلف الأنظمة العقارية...

* إحداث شهادة الحيازة تسلم على الطريق الإدارية تكون لها قيمة قانونية وسيطة بين الملكية والرسم العقاري تمكن الملاكين المتوفرين عليها من الحصول على القروض الضرورية للاستثمار. ويمكن أن يتم الاعتماد على المسح العقاري الوطني في المناطق التي يوجد فيها لتحضير هذه الشهادات.

توحيد نظام التوثيق الذي تمليه ضرورة البحث في التوفيق ضمن معادلة التوثيق والهيكلية العقارية بين مبدأ الاستقرار القانوني ومبدأ التوقع القانوني باعتبارهما المدخل لكل تنمية قانونية أو قضائية مرغوب فيها.

من هنا فإن عدم توحيد النصوص المنظمة للتوثيق من شأنه عرقلة آليات الإنتاج والاستثمار والمس بأهم أهداف التوثيق وهي توفير الاطمئنان داخل نفوس المتعاملين (هدف معنوي) وإقرار حقوقهم (هدف فردي)

وتكريس استقرارها الاجتماعي (هدف مجتمعي) دون الإخلال بأمنهم القانوني (هدف قانوني) الذي لا يتأتى إلا بتوحيد القاعدة.

وعليه، فإن توحيد نظام التوثيق يعتبر أساسيا لتحقيق النتائج المرجوة لا على مستوى توحيد النظام العقاري فحسب، بل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي خاصة وأن التصرفات التي تنشئ بين الأفراد تتطلب الضبط والدقة.

ويمكن ذلك باستخلاص أحسن القواعد المقررة في إثبات الحقوق، وتوثيقها وحماية المصالح مما ورد في التوثيق الإسلامي وما ورد في نظام التوثيق العصري، وجعل كل ذلك ضمن قانون شامل واحد يرجع إليه عند الحاجة.

أما بالنسبة لإقرار مبدأ رسمية العقود : فمما لا شك فيه أن وجود نظام محكم للتوثيق سيضبط المعاملات العقارية وسيساعد على خلق جو من الثقة والائتمان لدى المتعاملين، ولن يتأتى ذلك إلا بإقرار رسمية العقود مع إلزام الموثقين بالقيام بالإجراءات المتعلقة بالتقييد والإشهار. الشيء الذي يتعين معه إعادة النظر في توثيق المعاملات العقارية باستبعاد العقود العرفية المحررة بمنأى عن ذوي الاختصاص.

ويمكن في الختام إضافة بعض التدابير المساعدة على إدماج العقار غير المحفظ في التنمية منها :

توسيع دائرة لجن التسريع لتشمل الفعاليات والمختصين والأساتذة الجامعيين والسادة العلماء والقضاة وغيرهم من المهتمين بمشاكل العقار قصد التفكير في أرضية توحيد التشريع العقاري.

اعتماد حصيلة مشروع قانون العقارات المحفظة وأشغال اللجنة الموكل إليها تدوين قانون العقارات غير المحفظة.

الملاءمة بين مكونات القانون العيني العقاري وفق ما يطابق الأحكام الفقهية أخذًا بالمصلحة وضرورة التشريع في هذا المجال وحاجة الناس إلى استقرار الملكية العقارية وثباتها.

الأخذ بنظام القاضي العقاري وتعيينه وبيان اختصاصاته وإناطته بالصلاحيات الكفيلة بجعله يمارس الأعمال الإدارية والقضائية في مجال التحفيظ، فإذا قرر المشرع إقامة المحاكم العقارية فذلك يضمن السرعة في البث نظرًا للاختصاص.

التوعية العامة بمزايا التحفيظ عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وبصورة مستديمة في صيغ تفيد الجمهور وتحفزهم على استيعاب عمليات التحفيظ، مع جعل هذه العمليات مجانية والإسراع بتطبيق ما وصلت إليه المراجعة الجزئية لقانون التحفيظ بواسطة تبسيط المسطرة، وتخليصها من التماطل والتعقيد الإداري، وتقريب إدارة التحفيظ من المواطنين ولو عن طريق مراكز محلية بالقرى والمناطق النائية مما يساعد على استيعاب أعداد هائلة من المتخرجين من الكليات وتدريبهم وفق ما يحقق نجاعة عملهم في

تلقي طلبات التحفيظ والتعرضات مع القيام بكل إجراء ضروري بشأنها وصولاً إلى توجيهها عن طريق إدارة التحفيظ إلى القضاء العقاري.

إعادة النظر في أمر اختيارية التحفيظ العقاري بشكل تدريجي إلى جعل هذه العملية إجبارية بحسب المناطق أو بحسب نوعية الأراضي مع تهيئ المعطيات القانونية والتقنية والبشرية.

إعادة النظر في مسألة توثيق العقود العقارية باستبعاد العقود العرفية المحررة بمنأى عن ذوي الاختصاص حيث تطرح فكرة تحديدها بمعرفة موظفي إدارة المحافظة العقارية تجنباً للبس والأخطاء المادية والتي من شأنها التسبب في مشاكل مستعصية لعدم معرفة محرريها صياغة التوثيق العقاري.

الاستفادة من البحوث العلمية في الجامعات المغربية المنجزة في مجال القانون المدني وذات الصلة بالمعاملات العقارية، مع التفكير في خلق وحدات علمية في كليات الحقوق والشريعة تهتم بموضوعات العقار وبإشكالياته مع التركيز على الجوانب التطبيقية تكريماً لمبدأ انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي.